

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732728>

УДК 33

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ РАССМОТРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ЭКОНОМИСТАМИ

С.Н. Нищяя,

магистр 2 курса, напр. «Экономика и планирование строительного
производства»)

О.А. Жигунова,

научный руководитель,
д.э.н., проф. кафедры УСиЖКХ,
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень, Тюменская область

Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия экономической эффективности функционирования предприятия и исследованы экономические категории, связанные с понятием эффективность. В наши дни понятие «экономическая эффективность» рассматривается исследователями в основном с позиции обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, в рамках стратегического позиционирования организации, а также при формировании системы показателей, контролирующей реализацию выбранной предприятием стратегии. В работах подавляющего большинства исследователей превалирует понимание сути экономической эффективности как соотношения результатов деятельности с затратами на их реализацию.

Ключевые слова: эффект, эффективность, результативность, экономическая сущность, предприятие

ECONOMIC ESSENCE OF THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF CONSIDERATION BY DIFFERENT ECONOMISTS

S.N. Nishchaya,

2-year master, ex. "Economics and planning of construction production)

O.A. Zhigunova,

Scientific Director,
Doctor of Economics, Professor of the Department of Housing and Communal
Services,
Tyumen Industrial University,

Tyumen, Tyumen region

Annotation: The article discusses various approaches to defining the concept of economic efficiency of the functioning of an enterprise and studies the economic categories associated with the concept of efficiency. Nowadays, the concept of "economic efficiency" is considered by researchers mainly from the standpoint of ensuring the competitive advantages of an enterprise, within the framework of the strategic positioning of the organization, as well as when forming a system of indicators that controls the implementation of the strategy chosen by the enterprise. In the works of the overwhelming majority of researchers, the understanding of the essence of economic efficiency as the ratio of the results of activities with the costs of their implementation prevails.

Keywords: effect, efficiency, efficiency, economic essence, enterprise

В современных условиях, с учетом возрастания конкуренции во всех видах предпринимательской деятельности, на первый план выходит вопрос экономической эффективности деятельности предприятия, и данная категория является ключевым фактором, определяющим целесообразность его существования.

Вопрос эффективности в разрезе экономической категории в своих работах рассматривали представители различных экономических школ. Однако нередко рассматриваемая категория «эффективность» отождествляется учёными-экономистами с «результативностью», причём данная проблема возникла «изначально», с момента первого употребления этого термина.

В частности, даже Уильям Петти и Франсуа Кенэ, которым принадлежит заслуга введения понятия «эффективность» в научный оборот, при использовании его в отношении мероприятий, проводимых государствами и способствующих экономическому оживлению в них, применяли данное понятие в том же самом смысле, что и термин «результативность» [1-5].

Лишь в XIX веке Давид Рикардо разделил данные понятия между собой. Термином «эффективность» он назвал отношение результата к различным видам расходов [2]. Таким образом, можно констатировать произошедшее выделение понятия «эффективность» в отдельную экономическую категорию.

В наши дни понятие «экономическая эффективность» рассматривается исследователями в основном с позиции обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, в рамках стратегического позиционирования организации, а также при формировании системы

показателей, контролирующей реализацию выбранной предприятием стратегии [3].

Например, Гэри Хэмел изучает основные компетенции, позволяющие формировать эффективность на всех уровнях [4]. Выделенные Хэмелом признаки ключевых компетенций компании представлены нами на рисунке 1.

Однако, и по сей день в трудах экономистов нередко ставится знак равенства между категориями «эффективность» и «результативность», «эффективность» и «продуктивность», или «эффективность» и «экономичность». То есть современные исследователи связывают экономическую эффективность с минимальными объемами затраченных на получение результата ресурсов.

Рисунок 1 – Признаки ключевых компетенций предприятия

Шапиро В.Д., Мазур И.И. и другие исследователи отмечают системный характер категории «экономическая эффективность» [5-8]. Данная категория рассматривается учёными как одна из характеристик предприятия как системы. Эффективность для сторонников данной концепции отражает

оценку любых сфер деятельности экономической системы. Эти исследователи полагают, что «результативность» является более узким понятием, чем «эффективность» [3].

Другая группа исследователей, например, Баранова И.В., включают в систему показателей результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия экономический эффект и показатели эффективности работы предприятия, наряду с показателями его деловой активности [1]. Для них «результативность» является более широким понятием, чем «эффективность». Оно включает в себе не только производственные, но и информационно-коммуникационные, организационно-экономические, административные и все прочие аспекты работы предприятия.

В современной науке к смешению понятий «результативность» и «эффективность» приводит отождествление понятия «результат» с понятием «эффект». Результативность представляет собой удовлетворяющий потребности конкретный результат. Носителем потребности могут быть не только отдельные потребители, но и владельцы предприятий, целые социальные группы и даже целиком всё общество. Результативность можно понимать и как некий уровень полезности для конкретного потребителя [5].

В свою очередь, эффективность – это совокупность характеристик предприятия и его свойств, отражающих качество работы, уровень экономичности расходования ресурсов, рациональности организации технологий производства товаров, производительности труда и пр.

Таким образом, две вышеперечисленные концепции трактовки категорий «эффективность» и «результативность» в наши дни преобладают в исследованиях не только отечественных, но и зарубежных учёных.

Современная наука связывает категории «эффективность» и «экономичность». Под экономичностью понимается получение из имеющихся в наличии ресурсов максимального результата, а эффективность трактуется как получение максимального результата на единицу связанных с производством затрат, или как минимизация затрат на единицу выпущенной продукции.

В работах подавляющего большинства исследователей преобладает понимание сути экономической эффективности как соотношения результатов деятельности с затратами на их реализацию.

Рассчитывается эффективность как отношение результатов к затратам, ведь их сравнение является общепринятой логикой современного определения эффективности.

Следует отметить, что, несмотря на развитие экономической науки, неоднозначность, изначально возникающая при первом использовании понятия «эффективность», имеет место в научном обороте и в наши дни.

Список литературы

- [1] Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – Москва: ИНФРА-М, 2019. 202 с.
- [2] Блинов О.А., Коваль А.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового состояния предприятия. / О.А. Блинов, А.В. Коваль. // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2017. № 3 (10). 5-11 с.
- [3] Войтов А.Г. История экономических учений: учебное пособие для бакалавров. / А.Г. Войтов. // 2-е изд. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2019. 228 с.
- [4] Галкина И.В. История экономических учений : учебно-методическое пособие. / И.В. Галкина. – Гомель : БелГУТ, 2019. 86 с.
- [5] Корниенко О.В. История экономических учений в первоисточниках: учебное пособие. / О.В. Корниенко. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2020. 409 с.
- [6] Орлова Е.П. Проблемы объективной оценки уровня финансового состояния организации. / Е.П. Орлова. // Концепт. – 2019. № 59. 13 с
- [7] Покидченко М.Г. История экономических учений: учебное пособие. / М.Г. Покидченко, И.Г. Чаплыгина. – Москва: ИНФРА-М, 2021. 271 с.
- [8] Управление проектами. / Под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – Москва : Омега-Л, 2015. 960 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Basovskiy L.Ye. Macroeconomics: textbook. / L.E. Basovsky, E.N. Basovskaya. – Moscow: INFRA-M, 2019. 202 p.
- [2] Blinov O.A., Koval A.V. Accounting (financial) statements as the main source of analysis of the financial condition of the enterprise. / O.A. Blinov, A.V. Koval. // Electronic scientific and methodological journal of the Omsk State Agrarian University. – 2017. No. 3 (10). 5-11 p.
- [3] Voitov A.G. History of Economic Studies: A Study Guide for Bachelors. / A.G. Voitov. // 2nd ed. – Moscow: Publishing and trade corporation "Dashkov and K^o", 2019. 228 p.
- [4] Galkina AND.The. History of economic doctrines: teaching aid. / I.V. Galkin. – Gomel: BelgUT, 2019. 86 p.
- [5] Kornienko OV History of economic doctrines in primary sources: textbook. / O.V. Kornienko. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: FLINT, 2020. 409 p.

- [6] Orlova E.P. Problems of an objective assessment of the level of the financial condition of the organization. / E.P. Orlova. // Concept. – 2019. No. 59. 13 p.
- [7] Pokidchenko M.G. History of economic doctrines: textbook. / M.G. Pokidchenko, I. G. Chaplygin. – Moscow: INFRA-M, 2021. 271 p.
- [8] Project management. / Ed. I.I. Mazura, V.D. Shapiro. – Moscow: Omega-L, 2015. 960 p.

© С.Н. Нищяя, 2021

Поступила в редакцию 30.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Нищяя С.Н. Экономическая сущность эффективности деятельности предприятия в контексте рассмотрения различными экономистами // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 199-204. URL: <https://ip-journal.ru/>